

IJTIMOY TARMOQLAR - JAMOATCHILIK BILAN SAMARALI ALOQA O'RNATISH VOSITASI

Baxitova Jasmina Armanovna,

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471238>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil
Ma'qullandi: 18-may 2025 yil
Nashr qilindi: 19-may 2025 yil

KEY WORDS

ijtimoiy tarmoqlar, PR texnologiyalari, ijtimoiy tarmoqlardagi PR texnologiyalari, VKontakte, Facebook, Odnoklassniki.

ABSTRACT

Mazkur maqolada ijtimoiy tarmoqlarda PR texnologiyalari doimiy ravishda rivojlanib borayotganligi, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda jamoatchilik bilan aloqalar metodologiyasini yanada rivojlantirish uchun zamin borligi va jamoatchilik bilan samarali aloqa o'rnatishda tarmoqlarning roli haqida so'z boradi.

Ijtimoiy tarmoqlarda PR-tadbirlarni amalga oshirish muayyan PR-texnologiyalardan foydalanishni nazarda tutadi.

PR texnologiyalari deganda, PR vositalari orqali amalga oshiriladigan PR bazis subyektining maqsadli jamoatchilik bilan aloqalarini boshqarishning ijtimoiy-kommunikativ texnologiyalarini tushunish kerak. Ushbu maqsadli jamoalar boshqaruv subyektining maqsad va vazifalarini ma'lum bir vaqtda va ma'lum bir joyda eng samarali va maqbul tarzda amalga oshirishga qaratilgan izchil qo'llaniladigan tartib-qoidalar, usullar va faoliyat usullari yig'indisidir.

Turli ijtimoiy tarmoqlarda PR-pozitsiyalash auditoriyaning o'ziga xos xususiyatlari va har bir maydonning "arxitekturasi"ga bog'liq. Har qanday internet maydonchasi: bloglar, korporativ sayt, internet OAV, ijtimoiy tarmoqlar uning axborot bilan to'ldirilishiga asoslanadi. Har bir platforma o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishiga qaramay, ularning barchasini birlashtiradigan narsa shundaki, ular mavzuli kontent tufayli kompaniyaga o'z mahsulotlarini shunchaki reklama qilish emas, balki intellektual yetakchi sifatida namoyon bo'lish imkonini beradi. Jamoatchilik bilan samarali aloqa o'rnatish uchun ushbu omilni hisobga olish muhim.

Jamiyat taraqqiyotining yangi, axborot bosqichiga kirishi umumiy xavfsizlikning yangi tarkibiy qismiga, ya'ni mediavaxfsizlikka alohida e'tibor qaratish bilan bog'liq. Hozirda erkin axborot oqimlari tufayli dunyo o'ziga xos global qishloqqa aylanmoqda, deydi G.M. Maklyuen.

Ijtimoiy tarmoqlarda PR texnologiyalarining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish auditoriyaga ta'sir qilish texnologiyalarini aynan mediavaxfsizlik nuqtai nazaridan ko'rib chiqish imkonini beradi.

2006-yildayoq "Facebook" "VKontakte" va "Odnoklassniki" singari ijtimoiy tarmoqlarining ommalashuvi bilan PR-mutaxassislari oldida yig'ilgan auditoriyadan qanday qilib foydalanish masalasi paydo bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda bevosita o'sish va mashhurlikni oshirish maqsadida internet-resurslarga tashrif buyuruvchilar soni oshdi. Ushbu savolga javob skriptlarni (dasturlash tilida yoziladigan Internet uchun dasturlar) yaratish bo'ldi, ular o'z

navbatida reklama matnlarini tarqatish va boshqa ba'zi funksiyalarni avtomatlashtirish funksiyalarini bajarishi kerak.

Vaqt o'tishi bilan ijtimoiy tarmoqlardan Internet-resurslarga auditoriyani jalb qilish bilan professional tarzda shug'ullanadigan bunday odamlarning faoliyati Social Media Optimization (SMO) nomini oldi. SMOning asosiy g'oyasi quyidagicha: saytni shunday o'zgartirish kerakki, unga ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va forumlarda ko'proq havolalar, iqtiboslar keltirilsin. Shunday qilib, SMO - bu saytni "optimallashtirish," lekin qidiruv robotlari uchun emas, balki "jonli" ijtimoiy hamjamiyatlar, bloglar uchun.

Masalan, "VKontakte" ijtimoiy tarmog'i auditoriyasi guruhlarda muloqot qilishga moyil (bugungi kunda ushbu tarmoq 14 milliondan ortiq guruhlarni o'z ichiga oladi). Agar guruhlarning barcha mumkin bo'lgan pozitsiyalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, unda ushbu tarmoq auditoriyasi ma'lum bir qiziqishlarga asoslangan guruhlariga ko'proq qo'shilishga moyil degan xulosaga kelish mumkin. Binobarin, mavzuli loyiha doirasidagi munozaralar formati eng yaxshi ishlaydi. Kichik eslatmalar, shuningdek, mikroblog formatidagi e'lonlarni taqdim etish samarali bo'lishi mumkin. Bunday holda, "VKontakte" ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilarining aksariyati kontentni vizual ravishda eng yaxshi qabul qilishini hisobga olish kerak. Tadqiqotchi olimlar nashr etilayotgan barcha materiallarning taxminan 55 foizi guruhlarning "devorlari"ni foto va video kontent egallashi kerak.

Yana bir misolni ko'rib chiqamiz. Ijtimoiy tarmoqning asosiy auditoriyasi

"Facebook" - bu 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilar. Ushbu resurs "kreativ sinf" vakillari, ya'ni faol, bilimli fuqarolar, shuningdek, yosh malakali mutaxassislar orasida mashhur bo'ldi. Birinchi navbatda - bu chet elda aloqalari bo'lgan odamlar.

"Facebook" ijtimoiy tarmog'i o'z foydalanuvchilari uchun, birinchi navbatda, aloqa vositasi, shuningdek, xorijdagi ishbilarmonlik aloqalarini qo'llab-quvvatlash vositasiga aylandi. Odatda, "Facebook" ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilari xorijiy tillarni biladi, asosan shaharlarda istiqomat qiladi, shuningdek, oliy ma'lumotga ega. "Facebook" foydalanuvchilari "VKontakte" tarmog'idan farqli o'laroq, guruhlarda muloqot qilishni yoqtirmaydilar - odatda, ularning muloqoti u yoki bu foydalanuvchi tomonidan qoldirilgan aniq qaydlarni muhokama qilishdan iborat bo'ladi.

"Odnoklassniki" ijtimoiy tarmog'ida joylashish, o'z navbatida, ma'lum bir yoshdagi auditoriyaga qaratilgan. Ushbu ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari yuqoridagilardan ancha katta yoshda. "Odnoklassniki" tarmog'i foydalanuvchilarining asosiy ulushini 25 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan odamlar.

Bunday ijtimoiy tarmoqlarda PR texnologiyalari bir qator xususiyatlarga ega. Kompaniyaning maqsadiga qarab, ushbu yo'nalish ikki toifaga bo'linadi:

- 1) u yoki bu ijtimoiy tarmoq yoki blog-platforma taqdim etadigan imkoniyatlar doirasida manfaatlar bo'yicha klub tashkil etish maqsadida ko'riladigan chora-tadbirlar majmui;
- 2) auditoriyani o'z qiziqishlari bo'yicha o'z klubiga jalb qilish maqsadida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar majmui - masalan, internet-portal, alohida sayt.

Birinchi holatda, kompaniya veb-sayti haqida eslatma faqat batafsil ma'lumot olish uchun havola sifatida taqdim etiladi. Ikkinchi holatda, tashkilotchilar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda o'tkaziladigan vaqtning ko'payishini hisobga olmaganda, bunday choralar ko'proq SMOga o'xshaydi.

Ijtimoiy tarmoqlarda PR texnologiyalarining asosiy muammosi foydalanuvchilarning bevosita hamjamiyatga bo'lgan qiziqishini topish, keyinchalik uni vaqti-vaqti bilan qaytarishdir. Agar qiziqish uyg'otib, ma'lum bir muhitni yaratishga muvaffaq bo'linsa, ijtimoiy tarmoq

foydalanuvchilari katta ehtimol bilan "reklama agentlari"ga aylanadilar va natijada Internet tarmog'ida kompaniya va unga taqdim etilayotgan mahsulotlar (xizmatlar) to'g'risidagi ma'lumotlarni hamjamiyatga taklif qilish bahonasida bepul tarqatadilar. Bunday holat juda qimmatli, chunki haqiqiy odamlarning fikr-mulohazalari eng yaxshi reklamadir.

Ijtimoiy tarmoqlar ommabopligining o'sish tendensiyasi yuz berayotganligi sababli, marketing texnologiyalari bilan bog'liq holda, axborot texnologiyalarini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari sifatida belgilash mumkin.

Shunday qilib, quyidagilar muvaffaqiyatli IT yechimlari bo'lishi mumkin:

- 1) Internet-do'konlarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirishga yordam beradigan tizimlar;
- 2) bir vaqtning o'zida bir nechta ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab hisoblarni boshqarish imkonini beruvchi vositalar;
- 3) sinxronlash vositalari, chop etilgan ma'lumotlarva h.k.

Shuningdek, dasturiy ta'minot ham tobora ommalashib bormoqda. Mahsulotlar, ular o'z navbatida ijtimoiy tarmoqlarda ommaga mo'ljallangan, shuningdek, mobil qurilmalar uchun optimallashtirilgan.

Tadbirkorlik rivojlanishining yangi davrida "suzish" uchun marketingning barcha yutuqlarini mohirona qo'llash kerak. Marketingning nisbatan yangi vositalaridan biri "Social media marketing" ("Social media marketing SMM"), ya'ni ijtimoiy platformalar orqali brend yoki mahsulotga e'tiborni jalb qilish jarayoni hisoblanadi. Bu an'anaviy targ'ibot va aloqa kanallari (televideniye, radio, OAV) o'z mavqeini yo'qotib boradi. Global tarmoq (internet) bugungi kunda eng keng tarqalgan axborot manbai bo'lib, o'z navbatida, ijtimoiy tarmoqlar eng katta muloqot maydoni hisoblanadi, bu esa marketing kommunikatsiyalarini raqamli tarmoq makoniga integratsiya qilish istiqbollari belgilab beradi.

Xulosa o'rnida aytish joiz, zamonaviy sharoitda ijtimoiy tarmoq deyarli har qanday parametrlar bo'yicha reklamani yo'naltirishning noyob imkoniyatini beradi. Bir paytlar marketing va reklama katta byudjet yordamida bo'lsa-da, o'z g'oyalarini tarqatish va tovarlar hamda xizmatlarga e'tiborni jalb qilishning yagona yo'li edi. Bugun mashhur bo'lish biroz qiyinroq. PR- orqali ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumot tarqatish texnologiyalarga - topish va keyinchalik eshitish imkoniyati.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алексеенко Е. А. Особенности электронной торговли в социальных сетях
2. / Е. А. Алексеенко // Общество: социология, психология, педагогика. – № 3. – 2012. – с. 33–38.
3. Голова А. Г. Трансформация в социальных медиа в сети интернет: социокультурный анализ. Вестник. – № 1. – 2013. – с. 70–75.
4. Голова А. Г. Трансформация в социальных медиа в сети интернет: социокультурный анализ. Вестник. – № 1. – 2013. – с. 70–75.
5. Алексеенко Е. А. Особенности электронной торговли в социальных сетях / Е. А. Алексеенко // Общество: социология, психология, педагогика. – № 3. – 2012. – с. 33–38.
6. Кочеткова А.В. Теория и практика связей с общественностью / рец. И.Ф. Шарков: - СПб.: Питер, 2010, – 256 с.

7. Esengeldieva, A., & Seitnazarova, G. . (2024). SAYLOVOLDI TASHVIQOTINI AMALGA OSHIRISH BO'YICHA MILLIY VA ILG'OR XORIJIY TAJRIBA. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(7), 30-32. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/yoitj/article/view/33179>

